

BOLALAR RIVOJLANISHIDA SENSOMOTORIKANING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554623>

Saydaliyeva Muhayyo Do'rayevna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

*560-sonli davlat kòp tarmoqli ixtisoslashtirilgan
maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

Arifxodjayeva Shahnoza Nasrullayevna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

*560-sonli davlat kòp tarmoqli ixtisoslashtirilgan
maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sensomotorika, sensorli ma'lumotlar, yosh bolalarning sensomotorik faoliyatining maqsadi, erta bolalik davrida sensomotorik rivojlanishning ahamiyati, guruhlarda sensomotorik ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish, erta yosh guruhlarda rivojlanayotgan obyekt-fazoviy muhitning sensomotorik to'yinganligi yosh bolalarning sensomotorik rivojlanishi bo'yicha integratsiyalashgan darslar haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *sensomotorika, yosh bolalar, erta bolalik davri, integratsiya, guruhlar.*

Sensomotorika - (*lotincha sensus - his qilish, sezish va motor – motor, dvigateľ*), faoliyatning sensorli va harakat qismlarini o'zaro muvofiqlashtirish: sensorli ma'lumotni olish ma'lum harakatlarning boshlanishiga olib keladi va ular o'z navbatida hissiyotlarni tartibga solish, boshqarish yoki tuzatishga xizmat qiladi. Refleks halqasi asosiy sensorimotor mexanizm sifatida ishlaydi.

Analizatorlardan keladigan sensorli ma'lumotlarga asoslanib, harakatlar ishga tushiriladi, tartibga solinadi, boshqariladi va tuzatiladi. Shu bilan birga, harakatlarni amalga oshirish jarayonining o'zi takomillashtirish, o'zgartirish va yangi hissiy ma'lumotlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Shunday qilib, harakat harakatining hissiy va harakat tarkibiy qismlarini muvofiqlashtirish, bir tomondan, unga maqsadga muvofiq moslashuvchan xususiyatni beradi, ikkinchi tomondan, bu hissiy tizimlar faoliyatining eng muhim sharti va pirovardida shakllanishining eng muhim shartidir. Sensomotorika jarayonlarni tashkil etishning umumiy strukturaviy sxemasi refleksli halqadir. Muhandislik psixologiyasi nuqtai nazaridan, bu jarayonlar ko'pincha sensomotorik reaksiyalar va sensomotorik muvofiqlashtirish shaklida namoyon bo'ladi.

Yosh bolalarning sensomotorik faoliyatining maqsadi bolalarning sensomotorik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun sharoitlarni ta'minlashdir.

Erta bolalik davrida sensomotorik rivojlanishning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Aynan shu yosh sezgi organlari faoliyatini yaxshilash, atrofimizdagi dunyo haqida g'oyalarni to'plash, obyektlarning tashqi xususiyatlari: ularning hajmi, shakli, rangi, kosmosdagi holati, ularni idrok etishning rivojlanishi haqida g'oyalarni shakllantirish uchun eng sezgir, shu jumladan qo'llarning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirish - bu bolalarning jismoniy va neyropsik rivojlanishining muhim ko'rsatkichidir. Obyektlar bilan harakatlarni bajarishda aqliy vazifalarning aksariyati hal qilinadi - qo'l harakat qiladi va miya sezgilarni ushlaydi, ularni vizual, eshitish va hid bilish idroklari bilan murakkab, yaxlit tasvir va tasavvurlarga birlashtiradi.

Guruhlarda sensomotorik ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish uchun o'yin obyektlari mavjud:

- vizual idrok etish;
- taktil - vosita idroki;
- eshitish hissi;
- fazo-vaqt munosabatlarini idrok etish;
- teginish, hidlash, bosim hissi, ta'm sifatlarini rivojlantirish orqali narsalarning maxsus tashqi va ichki xususiyatlarini idrok etish;
- nozik va qo'pol motorli ko'nikmalar.

Erta yosh guruhlarida rivojlanayotgan obyekt-fazoviy muhitning sensomotorik to'yinganligi quyidagilarga qaratilgan:

- ✓ hissiy funksiyalarni rag'batlantirish (ko'rish, eshitish, ta'm, hid, teginish hissi);
- ✓ nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirish, vosita faoliyatini rag'batlantirish;
- ✓ mushaklar va psixo-emotsional kuchlanishni olib tashlash, dam olish holatiga erishish va bolalarning qulay farovonligiga erishish;
- ✓ maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil va eksperimental faoliyati uchun motivatsiyani oshirish;
- ✓ ijobiy hissiy fon yaratish, bolaning ish faoliyatini oshirish;
- ✓ kognitiv jarayonlarni faollashtirish (fikrlash, e'tibor, idrok, xotira).

Hozirgi paytda bolaning sensomotorik tajribasini shakllantirish muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ular:

- bolalarning kundalik faoliyatida va rejim momentlarini bajarish jarayonida;
- badiiy faoliyatda ishtirok etish;
- sport va ochiq o'yinlarda, musobaqalarda, musiqiy va sport o'yi

- kulgilarida, bolalarning bo'sh vaqtini o'tkazishda;
- bolaning kognitiv-o'yin faoliyatida, ko'nikmalarni tizimlashtirish, aniqlashtirish, ularni qo'llash va o'zgartirish doirasini kengaytirishga qaratilgan.

Yosh bolalarning sensomotorik rivojlanishi bo'yicha integratsiyalashgan darslar bir nechta modullarni o'z ichiga oladi - nutqni rivojlantirish, dizayn, chizish, modellashtirish, qo'llash elementlari, ommaviy materiallar va suv bilan o'yinlar, bu ularning faol va ijodiy samarali faoliyatida muhim rag'batlantiruvchi omil bo'lib, rivojlanishga hissa qo'shadi. Kuzatish, vosita (motor) markazlari, konsentratsiyalangan diqqat va nutq - bular uch yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarning ruhiy salomatligi va farovonligining asosini tashkil etadigan eng muhim tarkibiy qismlardir.

Shunday qilib, yosh bolalarda sensorimotor ko'nikmalarni shakllantirishning asosiy vazifasi narsalarning rangi, shakli va o'lchami haqidagi g'oyalarni to'plashni ta'minlash, shuningdek, barcha turdagi ishlarni takomillashtirish orqali bolaning hissiy tajribasini boyitishdir. Hayotning ikkinchi yoki uchinchi yoshidagi bolalarda idrok etish harakatlarini predmetli standartlardan foydalanish asosida shakllantirish erta yoshda hissiy rivojlanishni kuchaytirishni va uch yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim muassasalari talablariga optimal tayyorgarligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2017.
2. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
3. Янушко Я.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года. – М.: Мозайко – синтез, 2009.
4. https://psychology_pedagogy.academic.ru/
5. <https://www.defectologiya.pro/>